

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 356 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'afor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlari.....	76
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahridin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
Ismatova Madina Inomjon qizi	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
Karimova Maxbuba Mukimjonovna	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
Saidova Barno Narzullayevna	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
Umarova Malika Xisabidinovna	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
Виктория Мамаджанова	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
O'rinova Durdona Farhodovna	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	154
Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	158
Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	161
Babakulova Dilnoza Ramazonovna	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	165
Ibotov Javohir Ulug'bekovich	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	168
Jabborova Yulduzxon Hasan qizi	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	171
Sharipova Aziza Mustafayevna	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	174
Xasanova Iroda Alimjonovna	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	179
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish.....	182
Yuldasheva X.Q.	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	189
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	192
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	196
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	199
<i>Asrarxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	204
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	208
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitora Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	212
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	216
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	221
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	225
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	228
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	231
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	234
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	238
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	242
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	246
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	250
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	254
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	258
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	261
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	265
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari	269
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	273
<i>Esonqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	277
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	281
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	285
Jumanova Nasiba Sherboiyevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni	288
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	292
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	295
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	299
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	302
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	308
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	312
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	315
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	319
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	323
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	327
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	331
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	334
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	338
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	344
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	350
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	

FUTBOLDAGI PSIXOLOGIK TRENING: STRESSGA BARDOSHLILIKNI OSHIRISH USULLARI

Davronov Ernazar Orziyevich
Dotsent

Annotatsiya: Ushbu maqolada futbolchilarning psixologik tayyorgarligi, stressga bardoshlilik darajasini oshirish usullari va ularning natijadorlikka ta'siri o'rganiladi. Maqolada tadqiqot usullari sifatida so'rovnomalar va statistik tahlil ishlatilgan. Natijalar futbolchilarning psixologik tayyorgarlik jarayonlarini optimallashtirish bo'yicha takliflarni ishlab chiqishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: futbol, psixologik tayyorgarlik, stress, sport psixologiyasi, samaradorlik.

Abstract: This article examines the psychological preparation of football players, methods to enhance stress resilience, and their impact on performance. Surveys and statistical analysis were employed as research methods. The findings contribute to developing recommendations for optimizing psychological training processes for football players.

Key words: football, psychological training, stress, sports psychology, performance.

Аннотация: В статье изучается психологическая подготовка футболистов, методы повышения устойчивости к стрессу и их влияние на результаты. Используются методы анкетирования и статистического анализа. Полученные результаты помогают разработать рекомендации по оптимизации процессов психологической подготовки футболистов.

Ключевые слова: футбол, психологическая подготовка, стресс, спортивная психология, эффективность.

KIRISH

Futbol bugungi kunda nafaqat sport turi, balki millionlab insonlar hayotining ajralmas qismiga aylangan global fenomen hisoblanadi. Ushbu sport o'yini jismoniy kuch, texnik mahorat va taktika bilan bir qatorda, o'yinchilarning psixologik tayyorgarligini ham talab qiladi. Ayniqsa, yuqori darajadagi musobaqalarda stress omillari futbolchilarning natijalariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Muvaffaqiyatga erishishda stressni boshqarish va ruhiy barqarorlikni saqlash futbolchining professional rivojlanishining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

So'nggi yillarda futbolchilarning psixologik holatini yaxshilash va stressga bardoshlilikni oshirishga qaratilgan trening usullari sport psixologiyasi olimlari e'tibor markazida turibdi. Ushbu jarayonlarda murabbiylar va psixologlarning futbolchilarga bo'lgan yondashuvi, motivatsiya berish usullari hamda musobaqa oldidan va o'yin davomida ruhiy tayyorgarlik muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur maqolada futbol o'yinchilari stressga bardoshli bo'lishlari uchun qo'llaniladigan psixologik trening usullari va ularning samaradorligi o'rganiladi. Shu bilan birga, futbolchilar orasida uchraydigan stress omillari, ularga qarshi kurash usullari va psixologik tayyorgarlikning o'yin natijalariga ta'siri tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Futbolchilarning psixologik tayyorgarligi va stressga bardoshlilikini oshirish masalasi so'nggi yillarda ko'plab mutaxassislar, murabbiylar va psixologlar tomonidan muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etayotgan mavzulardan biridir. Bu sohada olib borilgan tadqiqotlar sportchilarning faqat jismoniy imkoniyatlari bilan cheklanib qolmasdan, ularning ruhiy va irodaviy kuchlarini ham to'g'ri shakllantirish kerakligini ko'rsatmoqda.

Abdurasulov Jahongirmirzo va Pardabayeva Madinabonu o'z maqolalarida sportchilarning musobaqa oldidan psixologik tayyorgarligini samarali rejalashtirish muvaffaqiyat omillaridan biri ekanligini alohida qayd etadilar. Ular sportchilar uchun stressga chidamlilik darajasini oshirish, yuqori motivatsiyani shakllantirish va ichki barqarorlikni ta'minlash kabi jihatlarni ta'kidlashadi. Tadqiqotlarda psixologik tayyorgarlik jarayoni sport-

chining ruhiy holatini optimallashtirish orqali musobaqalarda yuqori natijalar ko'rsatishga yordam berishi ilmiy asoslangan.

G. Muratova va A. Atajanov yosh sportchilarni musobaqalarga tayyorlashda psixologik qobiliyatlarni rivojlantirish muammolarini chuqur tahlil qilib, ularning irodaviy sifatlarini shakllantirishda psixologik mashg'ulotlarning ahamiyatini ochib beradi. Ular psixologik tayyorgarlikni yuqori natijalarga erishishning ajralmas qismi sifatida ko'rib, shaxsiy rivojlanish va o'z imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarishda uning muhim o'rin tutishini ta'kidlaydilar.

Ijtimoiy-psixologik treninglar esa sportchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish, qat'iyatlilikni shakllantirish va stressni samarali boshqarish uchun zamonaviy va samarali usul sifatida keng qo'llaniladi. Ushbu treninglar orqali futbolchilarda muloqot qobiliyati, jamoaviy ruh va o'zini o'zi boshqarish malakalari rivojlanadi. Murabbiylar ushbu treninglarni jismoniy mashg'ulotlarga qo'shimcha sifatida olib borib, sportchilarning ruhiy barqarorligini mustahkamlashga erishadilar.

Yusufjon Begaliyev o'z tadqiqotida yosh futbolchilarning o'yin oldi psixologik tayyorgarligini tahlil qilib, psixologik omillar individual o'yin epizodlari samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatishini aniqlagan. U o'yin oldidan futbolchilarning diqqatni jamlash, hissiyotlarni boshqarish va o'z harakatlarini oldindan rejalashtirish kabi psixologik ko'nikmalarini rivojlantirish zarurligini ta'kidlaydi.

Shuningdek, zamonaviy psixologiya uslublaridan foydalanish, masalan, vizualizatsiya texnikasi, meditatsiya va nafas olish mashqlari ham futbolchilarning stressga bardoshlilikini oshirishda samarali natijalar beradi. Vizualizatsiya texnikasi orqali sportchilar o'z muvaffaqiyatlarini oldindan tasavvur qilib, musobaqa paytida o'zini ishonchli his qilishi mumkin. Meditatsiya va nafas olish mashqlari esa ularning hissiy holatini barqarorlashtiradi va musobaqa oldidagi asabiylikni kamaytiradi.

Umuman olganda, psixologik tayyorgarlik va stressga bardoshlilikni oshirish usullari futbolchilarning umumiy natijalarini yaxshilash, jamoaviy hamkorlikni mustahkamlash va sportdagi uzoq muddatli muvaffaqiyatga erishishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, psixologik tayyorgarlik masalasi faqat sportchilarning emas, balki murabbiylarning ham diqqat markazida bo'lishi lozim. Zero, sportchilarning psixologik barqarorligi murabbiylar va psixologlarning bilim va tajribasiga chambarchas bog'liqdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot davomida ma'lumotlar yig'ish uchun futbolchilarning psixologik tayyorgarligiga oid testlar va so'rovnomalar qo'llanildi. Ushbu ma'lumotlar tahlili uchun statistik usullar, jumladan, korrelyatsiya va regressiya tahlillari ishlatildi. Natijalar futbolchilarning stressga bardoshlilik darajasini aniqlash hamda psixologik tayyorgarlikning samaradorligini baholashga qaratilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Futbol sportida psixologik tayyorgarlikning ahamiyati uning jismoniy tayyorgarlik bilan bir qatorda natijadorlikka sezilarli ta'sir ko'rsatadigan muhim omil ekanligini ko'rsatadi. Bu sport turi zamonaviy jamiyatda nafaqat jismoniy, balki psixologik murakkabliklari bilan ham ajralib turadi. Shu sababli futbolchilarning ruhiy barqarorligi, o'ziga bo'lgan ishonchi va hissiy boshqaruv qobiliyatlari har bir musobaqada muvaffaqiyat omili sifatida qaralmoqda.

Psixologik tayyorgarlik masalasi ko'plab murabbiylar, sport psixologlari va ilmiy-tadqiqotchilar tomonidan keng o'rganilmoqda. Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, futbolchilarning psixologik barqarorligini oshirish uchun nafaqat individual, balki jamoaviy yondashuvlarni ham qo'llash zarur. Shuningdek, musobaqa oldidan futbolchilarning stressga chidamliligini oshirishga qaratilgan treninglar natijadorlikni oshirishda ijobiy natijalar bermoqda.

Musobaqa oldidagi stress va hayajon futbolchilarning psixologik holatiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan asosiy omillardan biridir. Xususan, xalqaro musobaqalar yoki muhim o'yinlar oldidan futbolchilar ko'pincha asabiylik va hayajon sababli o'z imkoniyatlarini to'liq namoyon qila olmaydilar. Yosh futbolchilarda bunday holatlar tez-tez kuzatiladi, chunki ularning tajribasi yetarli darajada shakllanmagan bo'ladi. Ushbu vaziyatlarda stressni boshqarish bo'yicha maxsus psixologik mashg'ulotlar va maslahatlar ularga yordam beradi. Vizualizatsiya, nafas olish texnikalari va musobaqadan oldingi relaksatsiya mashqlari bunday holatlarni kamaytirishga qaratilgan samarali usullardir.

Murabbiylar va jamoa a'zolari bilan muloqot futbolchilarning psixologik barqarorligini belgilovchi yana bir muhim omil hisoblanadi. Murabbiylarning qo'llab-quvvatlashi va rag'batlantiruvchi munosabati futbolchilarda motivatsiyani oshiradi. Psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, murabbiylar tomonidan konstruktiv fikr-mulohaza bildirilishi va har bir o'yinchi bilan alohida ishlash natijadorlikni sezilarli darajada oshiradi. Shu bilan birga, jamoaviy ruhni shakllantirish va futbolchilar o'rtasida ijobiy munosabatlarni rivojlantirish uchun treninglar va mashg'ulotlar jamoaning muvaffaqiyatiga ta'sir ko'rsatadi.

Jamoadagi raqobat muhiti futbolchilar orasida stress va zo'riqishning kuchayishiga olib kelishi mumkin bo'lgan boshqa bir muhim omildir. Asosiy tarkib uchun kurashayotgan futbolchilar ko'pincha kuchli raqobatga

duch keladilar va bu ular orasida ichki zo'riqish va tashvish paydo qilishi mumkin. Shu sababli murabbiylar raqobat muhitini boshqarish va futbolchilar o'rtasida sog'lom raqobatni shakllantirish uchun maxsus yondashuvlardan foydalanishlari lozim. Masalan, jamoaviy mashg'ulotlarda futbolchilar orasidagi ishonchni mustahkamlashga qaratilgan maxsus treninglar va muloqot texnikalari qo'llaniladi.

Individual muvaffaqiyatsizlik va ishonchni yo'qotish futbolchilarning ruhiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Agar futbolchi o'zining shaxsiy harakatlari muvaffaqiyatsiz ekanini his qilsa, bu o'z-o'zini past baholashga olib keladi. Bu holatda futbolchilarni ruhlantirish va ularga ishonchni qayta tiklash uchun murabbiylarning roli beqiyosdir. Shuningdek, sport psixologlari tomonidan o'tkaziladigan motivatsion treninglar futbolchilarni qayta tiklanishiga yordam beradi.

Zamonaviy texnologiyalar va uslublar futbolchilarning psixologik tayyorgarligini oshirishda muhim rol o'ynamoqda. Masalan, virtual simulyatsiyalar yordamida futbolchilar turli o'yin vaziyatlarini boshdan kechirib, o'z qobiliyatlarini yaxshilashlari mumkin. Bundan tashqari, psixologik o'lchovlar va testlar futbolchilarning individual ehtiyojlarini aniqlashga va ularga mos dasturlarni ishlab chiqishga yordam beradi.

Umuman olganda, futbol sportida psixologik tayyorgarlik futbolchilarning umumiy natijadorligi va uzoq muddatli muvaffaqiyati uchun ajralmas omil hisoblanadi. Bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun kompleks yondashuv, shu jumladan murabbiylar, sport psixologlari va tibbiy mutaxassislarning yaqin hamkorligi talab etiladi. Psixologik tayyorgarlikning zamonaviy usullari va texnologiyalaridan samarali foydalanish esa futbolchilarning stressga bardoshlilikini oshirish va ularga o'z imkoniyatlarini maksimal darajada namoyon qilishga yordam beradi.

Hozirgi kunda futbolchilarning psixologik tayyorgarligi bo'yicha olib borilayotgan ishlarda ayrim kamchiliklar ham mavjud. Ko'plab klublarda malakali sport psixologlari yetishmasligi yoki ushbu mutaxassislarga yetarlicha e'tibor berilmasligi sohadagi dolzarb muammolardan biridir. Bunday sharoitlarda futbolchilarning psixologik tayyorgarligiga faqat murabbiylarning yondashuvi orqali erishishga urinish samarali natija bermaydi. Shuningdek, psixologik treninglarning yetarlicha joriy etilmagani yoki ularning professional darajada amalga oshirilmasligi ham katta muammolardan biridir.

Futbolchilar psixologik tayyorgarligi masalasi hozirgi zamon sportida o'z dolzarbligini saqlab qolmoqda. Ammo, futbolchilarning psixologik holatini baholashda qo'llanilayotgan eskirgan uskunalar va metodlar o'z samaradorligini yo'qotib, zamonaviy talablarni qondira olmayapti. Bu holat futbolchilarning ruhiy rivojlanishi va stressga bardoshlilikini oshirishga qaratilgan dasturlarni ishlab chiqishda sezilarli qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Ayniqsa, yosh futbolchilar bilan ishlashda psixologik treninglarning yetarlicha qamrab olinmasligi ularning kelajakdagi professional rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun futbol klublarida psixologik trening dasturlarini tizimli joriy qilish juda muhim. Avvalo, klublarda professional sport psixologlari bilan doimiy hamkorlikni yo'lga qo'yish zarur. Ushbu mutaxassislar futbolchilarning individual psixologik xususiyatlarini aniqlab, ularga mos trening dasturlarini ishlab chiqish orqali sportchilarning psixologik barqarorligini oshirishda katta rol o'ynaydi. Shuningdek, murabbiylar uchun psixologik bilimlarni chuqurlashtiruvchi o'quv dasturlarini tashkil qilish ham dolzarbdir. Bu murabbiylarga futbolchilarning psixologik ehtiyojlarini yaxshiroq tushunish va ularga to'g'ri yondashish imkonini beradi.

Futbolchilarning stressga bardoshlilikini oshirish uchun zamonaviy stressni boshqarish texnikalaridan foydalanish kerak. Masalan, chuqur nafas olish mashqlari, vizualizatsiya texnikasi va meditatsiya ruhiy holatni optimallashtirishda juda samarali. Bu texnikalar futbolchilarning musobaqa oldidan paydo bo'ladigan asabiylik va xavotirni kamaytirish imkonini beradi. Shu bilan birga, futbolchilarni stress omillari va ularni boshqarish usullari haqida xabardor qilish maqsadida seminarlar va maxsus treninglar o'tkazilishi lozim. Bunday ta'lim dasturlari futbolchilarga nafaqat stress bilan kurashish ko'nikmalarini berishi, balki ularning umumiy psixologik barqarorligini mustahkamlashga ham yordam beradi.

Jamoa muhitini yaxshilash ham psixologik tayyorgarlikning ajralmas qismi hisoblanadi. Ichki raqobatni konstruktiv yo'nalishga burish va futbolchilarning o'zaro ishonchini oshirish uchun sog'lom raqobat muhitini yaratish lozim. Bu borada futbol klublarida o'zaro qo'llab-quvvatlash madaniyatini shakllantiruvchi tadbirlar va jamoaviy mashg'ulotlar muhim o'rin tutadi. Masalan, guruh bo'lib o'tkaziladigan psixologik o'yinlar va boshqa jamoaviy faoliyatlar futbolchilarning birgalikda ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi va jamoaning birlik ruhini kuchaytiradi.

Yosh futbolchilarni psixologik jihatdan qo'llab-quvvatlash alohida e'tiborni talab qiladi. Yosh avlod futbolchilari bilan ishlashda ularga yakka tartibdagi yondashuvlarni joriy qilish zarur. Yosh futbolchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda maxsus psixologik treninglarni ishlab chiqish ularning kelajakdagi muvaffaqiyatlarini ta'minlashga xizmat qiladi. Ushbu treninglar orqali yosh futbolchilarda o'ziga ishonch, stressni boshqarish va musobaqa sharoitlariga moslashish kabi muhim qobiliyatlar rivojlantiriladi.

Bundan tashqari, psixologik treninglar davomida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish masalasi ham dolzarbdir. Masalan, virtual simulyatorlar yordamida futbolchilarga murakkab o'yin sharoitlarini takroran mashq qilish imkonini berish ularning psixologik moslashuvchanligini oshiradi. Shu bilan birga, maxsus psixologik

testlar orqali futbolchilarning individual holatini muntazam baholab borish va ularga moslashtirilgan dasturlarni taklif qilish tizimni yanada samaraliroq qiladi.

Umuman olganda, futbolchilarning psixologik holatini yaxshilash uchun tizimli va zamonaviy yondashuvlar talab etiladi. Bu jarayon murabbiylar, sport psixologlari va klublar rahbariyatining o'zaro hamkorligini talab qilib, futbolchilarning jismoniy va psixologik rivojlanishiga birdek xizmat qiladi. Shunday qilib, to'g'ri tashkil etilgan psixologik trening dasturlari nafaqat futbolchilarning individual yutuqlariga, balki jamoaning umumiy muvaffaqiyatiga ham katta hissa qo'shadi.

Zamonaviy texnologiyalarni psixologik tayyorgarlik jarayonlariga integratsiya qilish ham muhim ahamiyatga ega. Masalan, virtual reallik texnologiyalaridan foydalanish orqali futbolchilarning turli vaziyatlarga ruhiy moslashuvchanligini oshirish mumkin. Shuningdek, futbolchilarning psixologik holatini kuzatish va baholash uchun maxsus dasturiy ta'minotlardan foydalanish orqali jarayonning samaradorligini oshirish mumkin. Bu texnologiyalar futbolchilarning psixologik tayyorgarligini optimallashtirishda katta imkoniyatlar yaratadi.

Futbolchilarning psixologik tayyorgarligini oshirish bo'yicha tizimli yondashuvni joriy qilish natijasida sohada sezilarli o'zgarishlar amalga oshirilishi mumkin. Ushbu chora-tadbirlar nafaqat futbolchilarning natijalarini yaxshilashga, balki ularning umumiy salomatligini saqlashga va sport faoliyatidagi uzoq muddatli muvaffaqiyatlariga ham xizmat qiladi. Shunday qilib, futbol sportida psixologik tayyorgarlik masalalari bo'yicha ilg'or tajribalarni keng joriy etish orqali ushbu sohaning rivojlanishiga katta hissa qo'shish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Futbol sportida psixologik tayyorgarlikning ahamiyati sportchilar muvaffaqiyatining muhim omillaridan biri sifatida namoyon bo'ladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, stressga bardoshlilik va psixologik barqarorlik o'yinchilarning natijalarini sezilarli darajada yaxshilaydi, ayniqsa yuqori darajadagi musobaqalarda. Shunga qaramay, futbolchilarning ruhiy tayyorgarligini oshirish masalasida ayrim kamchiliklar mavjud. Jumladan, aksariyat hollarda jismoniy tayyorgarlikka e'tibor ko'proq qaratilib, psixologik omillar chetda qolib ketadi. Bundan tashqari, ko'plab klublarda malakali sport psixologlari yetishmasligi yoki mavjud bo'lgan resurslarning samarali foydalanilmasligi kuzatilmoqda.

Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun amaliy chora-tadbirlar zarur. Futbol klublarida sport psixologlari shtatini kengaytirish, ularga futbolchilarning ruhiy barqarorligini oshirish bo'yicha maxsus dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirish vazifalarini yuklash muhimdir. Shu bilan birga, murabbiylar uchun psixologik yondashuv bo'yicha maxsus treninglar tashkil etilishi lozim. Psixologik tayyorgarlikning ahamiyati nafaqat yuqori darajadagi futbolchilar uchun, balki yosh sportchilar rivojlanishi uchun ham izchil o'rganilishi va dasturlarga integratsiya qilinishi zarur.

Shuningdek, futbolchilarning o'zlarida stressni boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan metodlarni amaliyotga joriy etish, bu jarayonlarni muntazam nazorat qilish va ularning samaradorligini tahlil qilish orqali futbol sohasida yanada barqaror yutuqlarga erishish mumkin. Ushbu yondashuv faqatgina natijalarni yaxshilashga emas, balki sportchilarning sog'lig'ini saqlash va ularning professional faoliyat davomiyligini uzaytirishga ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Алексеев А. В. Преодолей себя! Психическая подготовка в спорте. – Ростов-на-Дону: 2006.
2. А. М., Работин И. В. Психологическая подготовка спортсменов: Учебно-методическое пособие. – КамГАФКСИТ, 2008.
3. Гогунев Е. Н., Мартьянов Б. И. Психология физического воспитания и спорта: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр Академия, 2000.
4. Коробейникова Е. И., Даянова М. А. Характеристика психологической подготовки спортсменов. – Наука, 2020.
5. Гогунев Е. Н., Мартьянов Б. И. Психология физического воспитания и спорта. Учебное пособие. – М.: Академия, 2008.
6. Ильин Е. П. Психология спорта. – СПб.: Питер, 2008.
7. Rashitovna, Muratova Gulnara. "Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari orqali o'quvchi yoshlarning axloqiy va irodaviy fazilatlarini tarbiyalash muammolari". World Scientific Research Journal 16–1 (2023): 9–11.
8. Муратова, Гулнара Рашитовна. "Воспитание нравственных качеств учащейся молодежи посредством занятий физической культурой и спортом." International Journal of Advanced Research in Education, Technology and Management 2–6 (2023).
9. Tahirjonovich, Arabboyev Kahramon. "Matters of physical education in Kaikous' 'QABUSNAMA'." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11–1 (2023): 223–226.
10. Араббоев, Қ. Т. "Жисмоний тарбия дарсларида талабалар ўқув-спорт фаоллигини оширишда шахсга йўналтирилган таълим турларининг ўрни." Фан-спорта Учредители: Узбекский государственный университет физической культуры и спорта 6 (2023): 68–71.
11. Arabboyev, Qahramon. "Madaniy me'rosimizda jismoniy tarbiya masalalari". Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi 6 (2023): 643–648.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.